

ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА SCADA-СИСТЕМИ ЦИФРОВИХ ПІДСТАНЦІЙ

Цифровізація систем автоматики та АСУ ТП привносить в роботу промислових систем ризики інформаційної безпеки, які можуть бути більш катастрофічними порівняно з традиційними галузями застосування інформаційних технологій [1]. Засоби технічного захисту таких критичних об'єктів, як цифрові електричні підстанції (ЦПС), побудовані згідно стандарту МЕК 61850, успадковують більшість рис традиційних для ІТ інструментів кіберзахисту, але мають і певну специфіку. Метою даного дослідження було виявити специфічні відмінності систем виявлення вторгнень (СВВ), спрямованих на захист SCADA-систем для ЦПС.

Відповідно до стандарту МЕК 61850 система автоматизації інформаційного обміну на енергооб'єкті за схемою ЦПС складається з трьох рівнів: станційний (Station Level) – найвищий рівень, рівень приєднання (Bay Level) та рівень процесу (Process Level) або "польовий" (Field Level) – найнижчий рівень [2]. Кожен рівень виконує притаманні йому функції, за які відповідають певні типи пристроїв. Комунікації можливі як всередині рівнів (горизонтальні), так і між рівнями (вертикальні).

Специфіка та відмінності функціонування ЦПС (на базі стандарту МЕК 61850) від традиційних об'єктів ІТ-галузі обумовлює й особливості СВВ, що створюються для їх захисту [3]. Розуміння потенційних вразливостей мереж і пристроїв цифрових підстанцій, які можуть погіршити конфіденційність, доступність і цілісність даних, має вирішальне значення для розробки відповідних контрзаходів безпеки та механізмів виявлення вторгнень. Несанкціонований віддалений доступ до мереж підстанції дозволяє зловмиснику обходити фізичний захист і завдавати ЦПС катастрофічної шкоди [4].

Розслідування відомих атак на енергооб'єкти дозволяють проаналізувати поведінку зловмисника, який вже отримав несанкціонований доступ до мережі SCADA-системи ЦПС. При цьому важливо враховувати максимум чинників, починаючи з відомостей про логіку поведінки системи на фізичному рівні (включаючи засоби живлення) й до сучасних підходів створення засобів ІТ-безпеки [5]. Дотримуючись такого підходу можна виділити чотири підходи до виявлення вторгнень:

- 1) на рівні контролю доступу – Access-Control Detection (ACD);
- 2) з використанням білого списку протоколів – Protocol Whitelisting Detection (PWD);
- 3) на основі моделі – Model-based Detection (MBD);
- 4) багатопараметричне виявлення вторгнень – Multi-Parameter based Detection (MPD).

Напрямок АCD реалізує стратегією, схожу на білий список стосовно

контролю доступу, яка охоплює MAC-адреси на рівні Ethernet, IP-адреси на мережевому рівні та TCP-порти на транспортному рівні (для мережевого трафіку згідно МЕК 61850 використовується TCP порт номер 102).

Підхід PWD працює на всіх рівнях моделі OSI крім фізичного та крім типових для IT-галузі протоколів має справу зі специфічними протоколами ЦПС: MMS, COTR, TPKT, SNTP, GOOSE, SMV та IEEE 1588. Детектор СВВ налаштовується таким чином, щоб дозволяти роботу лише припустимих на відповідному рівні протоколів.

Підхід MBD аналізує файли опису конфігурації ЦПС та зміст поточного трафіку з протоколів МЕК 61850, визначає штатну поведінку, порівнює її профілі з реальним трафіком та виявляє відхилення. При цьому враховуються такі відмінності мережі SCADA-систем ЦПС, як регулярні потоки трафіку й передбачуваність поведінки. Таким чином, підхід MBD демонструє потенціал для ідентифікації як зловмисних атак, так і ненавмисних аномалій – на станційному рівні та на рівні процесу.

Ідея багатопараметричного напрямку MPD полягає у виявленні можливих загроз для SCADA-системи, що є результатом або внутрішнього ненавмисного використання, або зовнішніх зловмисних атак шляхом моніторингу найбільш чутливих параметрів ЦПС. Ці багатовимірні параметри пов'язані з безпечною та стабільною роботою інтелектуальної підстанції, наприклад дані дистанційного вимірювання та дистанційної сигналізації від станційної шини та шини процесу згідно МЕК 61850. Стратегії багатопараметричного виявлення, такі як критична кореляція сигналу перемикачів та порівняння ключового аналогового сигналу, використовують фізичні знання та досвід експлуатації цифрових підстанцій.

Отримані в данному дослідженні результати дозволяють забезпечити перевагу перед іншими рішеннями стосовно побудови СВВ для ЦПС на базі стандарту МЕК 61850 за рахунок більш суттєвого застосування специфічних властивостей даних об'єктів.

1. Sanger D.E. Cyberattack Forces a Shutdown of a Top U.S. Pipeline / D.E. Sanger, C. Krauss, N. Perlroth // The New York Times (May 8, 2021) URL: <https://www.nytimes.com/2021/05/08/us/politics/cyberattack-colonial-pipeline.html>.
2. Communication Networks and Systems in Substations. IEC Std. 61850.
3. Quincozes S.E., Albuquerque C., Passos D., Mossé D. A survey on intrusion detection and prevention systems in digital substations // Computer Networks. – 2021. – Vol. 184. – Article 107683.
4. P.I. Radoglou-Grammatikis, P.G. Sarigiannidis Securing the smart grid: A comprehensive compilation of intrusion detection and prevention systems, IEEE Access 7 (2019) 46595–46620.
5. Yang Y., Xu H.-Q., Gao L., Yuan Y.-B., Sezer S. Multidimensional intrusion detection system for IEC 61850-based SCADA networks // IEEE Trans. Power Deliv, 2017. – Vol. 32, № 2. – P. 1068-1078.